

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومنتوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين المهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısra’yî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee's The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük Tefsir Tarihi'nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsîkîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsîkîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Mevlana'ya atfen "ağaç, kökünden; insan, kulağından sulanır" diye bir söz vardır. Bütün insan toplulukları varlıklarını büyük ölçüde sözlü geleneğe borçludur. Yazının icadından önce en eski topluluklardan itibaren insanoğlunun temel iletişim aracı daima dil olmuştur. Dilin kullanımı sözlü kültürü doğurmuş ve topluluğun büyüklüğüne göre bu kültür büyük geleneklerin doğmasına zemin teşkil etmiştir. Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, geleneğin geleceğe aktarılmasında, değerlerin ileriye taşınmasında ve gündelik yaşamın idamesinde sözlü kültür daima başat bir rol üstlenmiştir. Yazının icadı, sanayi devrimi, teknolojik gelişmeler ve pozitivist dünya görüşü ile ortaya çıkan modern dünyanın başat aktörü ise yazı olmuştur. Yazının toplumdaki rolünün artması doğal olarak sözel kültürün zayıflamasına, ezber ve hitabetin gerilemesine neticede dilin kullanım alanlarının kısıtlanmasına neden olmuştur. Gerek Antik Yunan'da gerek Orta Asya kültüründe bir insanın yüksek bir yere çıkarak ya da merkezi bir yerde oturarak etrafında topladığı insanlara ezberden şiirler okuması ya da geçmişlerin hikayelerini anlatması, insanların hayal güçlerinin derinliğine işaret etmesi bakımından son derece önemli faaliyetlerdi. Bunun karşısında dinleyicide oluşan izlenimler dilin kullanımına ilişkin ufuk açıcı perspektifler ortaya çıkarıyordu. Bu durum insanlarda sezgisel ve coşkusal duyuların aktif hale gelmesine dolayısıyla bireylerin kendilerini tanımalarına, sahici bireylerin türemesine ve yine bireylerin mensubu olduğu toplumla güçlü bağlar kurmalarına yardım etmekteydi. Yazı ise tüm avantajları ile birlikte bu bahsedilen kazanımların ortadan kalkmasının yolunu açmıştır. Örnek olarak bir konferansı dinleyen kişinin canlı bir karakterden aldığı sinerji elbette o konferansın metnini okuyanındakinden daha güçlü olacaktır. Konunun daraltılması açısından bu bildiride dilin kullanımının ahlak öğretimi ile olan ilişkisi üzerinde durulacaktır. Kısaca bu bildiride sözel iletişimin aktif şekilde kurulduğu bir toplumda ahlak öğretiminin kendiliğinden ve daha etkin bir şekilde gerçekleşen bir olgu olduğu, bunun karşısında sözel iletişim zayıfladıkça ahlak öğretiminin de güçleştiği iddia edilmektedir. Bunun delili olarak modern dünyada özellikle teknolojik gelişmeler sayesinde bilgiye ulaşımın internet ve sosyal medya kanalları gibi araçlarla kolaylaşmasıyla, bireysel, sözel iletişimin azaldığı, netice olarak bu kanallardan beslenen bireylerin geleneğe hâkim, kültürlü ve sezgisel kabiliyetleri fazla olan bireylerle ilişki kuramadıklarını, bunun neticesi olarak da bilgiyle birlikte edinilmesi gereken birçok davranışsal ve duygusal kabiliyetlerden yoksun kaldıkları gözlenmektedir. Bunun da bir sonucu olarak yeni neslin önemli sorunlarından biri olarak nerede nasıl davranılması gerektiğine ilişkin formlardan habersiz kalınmaktadır. Oysa sözel kültür bu durumlara ilişkin kültürlenmeyi bilgilendirme esnasında anlık olarak ve bilgiye bitişik olarak sunmaktadır. Bu bakımdan bireylerin ahlak öğretimi için onlara ahlak kitapları okutmak yerine bir ahlak prototipi olarak onlarla daha yakın ilişkiler kurmak gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bunun için yapılması gerekenler eğitim sisteminde de bir şekilde yerini bulmalı ve gündelik hayata

yansıyan boyutlarıyla değerlendirmeye alınmalıdır. Bildiride bu konuya neden olan sorunlara, ön plana çıkan örneklerle ve çözüm önerilerine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ahlak, Dil, Eğitim, Sözlü Kültür.

Giriş

Dil, sözlükte ilk anlamıyla ağız içinde bulunan, yutkunma ve konuşmaya yardımcı olan tat alma uzvu ve ikinci anlamıyla da anlaşma gayesiyle kullanılan işaretler sistemi, lisan olarak tarif edilmektedir (Doğan, 1996, s.280). Lisan olarak dil gündelik yaşamın temel fonksiyonlarından olan iletişimin temel aracıdır. Kişilerarası bilgi alışverişi, konuşma ve hitap etme dil vasıtasıyla gerçekleşir. Dilbilimci araştırmacılar (Ogden ve Richards, 1972, s.277) adlı eserlerinde dilin beş temel işlevinden söz ederler:

- Belli bir anlama yapılan göndermenin simgeleştirilmesi
- Dinleyiciye yönelik tutumun açığa vurulması
- Göndermeye yönelik tutumun açığa vurulması
- Amaçlanan etkinin uyandırılması
- Anlama yapılan göndermenin desteklenmesi

Reiss ise işlemsel tür diye adlandırdığı bir metin türünden bahseder. Bunlar reklam, propaganda, tanıtma, vaaz, seçim konuşması benzeri metinlerdir. Bu tür metinlerin ayırıcı özelliği bütünüyle alıcıyı belli bir davranışa yönlendirmek amacını gütmesidir. Başka bir deyişle dünyayı değiştirmeye yönelik metinlerdir. Bunlar belli değer ölçülerini bakış biçimlerini yaklaşımları eğilimleri dile getirerek bir tepki bir eylem uyandırmak ister. Gerçekte böyle metinlerin özelliği alıcıda uyandırılmak istenen tepkidir (Reiss, 1983, ss.5-14).

Yaratılmış bir varlık olarak evren özünde dinamiktir. Canlı cansız tüm varlıkların özünde bir şekilde bir hareket gizlidir ve her varlık tabiatına uygun bir hareket ve eylem kapasitesine sahiptir. Bu kapasite onların canlılık özellikleri dikkate alındığında giderek karmaşıklaşan bir yapı arz etmektedir. Cansız varlıklar için eylemi belirleyen dinamikler büyük ölçüde dışsaldır. Örneğin bir taşın hareketini bulunduğu yerin eğimi belirler ya da bir miktar suyun hareketini yine eğimle birlikte hava şartları belirler, eğimin yönünde akmasının yanında sıcak havalarda da buharlaşarak yükselebilmektedir. Yine gezegenlerin ve gök cisimlerinin birbirlerine olan konumları ve etkileşimleri bu cisimlerin birbirlerini itme ve çekme dengelerini kurmasına ve korumasına zemin hazırlamaktadır. Bu bakımdan cansız varlıkların eylem kapasiteleri büyük ölçüde fizik kanunlarına uygun olarak açıklanabiliyor görülmektedir. Belki bir noktadan sonra insan bilgisini aşan açıklamalara ihtiyaç duyulduğunda metafiziğin ya da teolojinin devreye girdiğini de söyleyebiliriz. Ancak her durumda cansız varlıklarda eyleme geçiren tüm etkenlerin dışsal olduğunu söylemek mümkündür.

Diğer taraftan bitki, hayvan ya da insanların yani canlıların eylemleri de aynı şekilde fizik kanunlara tabi olmakla yani dışsal olmakla birlikte onların eylemlerini belirleyen etkenlerin içsel birtakım boyutlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Örnek olarak bitkilerin ışığa yönelmesi, beslendiği sürece büyümesi ve meyve vermesi gibi farklı eylemler yine bu canlının ön plana çıkan eylem potansiyeli olarak ifade edilebilir ve onların eylemleri büyük ölçüde her bitkinin özünde kodlanmış olan biyolojik yapı tarafından belirlenmiştir. Özünde beslenme eylemini

barındıran bitkilerin kimileri beslenmenin bir ürünü olarak gölgelikler sağlayan yapraklar üretmekte, kimileri daha büyük bir görevin parçası olarak doğanın yeryüzü şeklini belirlemekte, kimileri hayvan ya da insan canlıları için besin zincirinin halkalarını oluşturmaktadır.

Hayvan eylemlerinde devreye giren iştah ya da arzu gücü ise bu varlıklardaki yeryüzünde hareket etme, beslenmek için avlanma ve neslini devam ettirmek üzere üreme potansiyellerini açığa çıkarmaktadır. Hayvanlarda, bitkilere kıyasla eyleme gücünü daha fazla belirleyen unsur dışsal olmaktan çok içseldir. Zira bu varlıklar, hareketlerine yön veren uyarılara büyük ölçüde boyun eğen bir tabiata sahiptirler ve hayvani tabiatlarını harekete geçiren uyarılara göre eyleme geçme konusunda daha çok içsel faktörleri dikkate alarak harekete geçerler. Bu da onların eylemlerini aktif bir eylem yapar. Hülasa canlı cansız tüm varlıklarda var olan ortak bir nokta olarak eyleme gücü, her varlığın mevcudiyetinin bir bakıma hayatta olma ve hayatta kalma şartı olarak belirmektedir. Cansız varlıklarda eyleme gücü pasif bir duruş ile izah edilebilirken canlı varlıklarda eyleme gücü varlığın aktif bir faaliyeti olarak temayüz etmektedir.

1. İnsanın Tabiatı

Tabiatı itibariyle insan da eyleme gücünü aktif bir faaliyet olarak icra eder. İnsanı harekete geçiren, eyleme davet eden faktörler beslenme ve iştihâ ile ilgili olabildiği gibi asli tabiatına uygun olarak bilinçle de yakından ilişkilidir. Doğal olarak onun eylemlerinin gerekçeleri dışsal ve içsel faktörleri birlikte ihtiva edebilmektedir. İnsanı birtakım iş ve eylemlerde bulunmaya iten şeyin ne olduğu konusu her zaman değişebilmektedir. İnsanın bedensel ve ruhsal tabiatı aynı zamanda akli yönüyle tamamlanmaktadır. Dolayısıyla onun eylemlerini kimi zaman beslenme gibi dışsal güdüler, kimi zaman haz alma gibi içsel güdüler kimi zaman da idealler gibi akli güdüler belirleyebilmektedir.

İnsan iş ve eylemlerini karmaşık hale getiren ve aynı zamanda onun anlaşılmasını güçleştiren bir konu olarak akli kuvvetler, her insanda farklılıklar barındırır. Çünkü yaratılış bakımından her insan birbirine yakın potansiyellere sahip ve aynı fitrat üzere olsa da doğduğu andan itibaren edinilen bilgiler, kazanılan yetenekler ve birikimler insanların, akıllarını kullanmaları konusunda farklılıklara neden olabilmektedir. Söz gelimi dindar bir ailede yetişen bir insanın hayatı anlama ve anlamlandırma biçimi ile seküler yaşam tarzını benimsemiş pozitivist dünya görüşüne sahip bir ailede eğitim alarak yaşamını sürdüren bir insanın hayatı anlama ve yorumlama tarzı ve nihayetinde eylem biçimi farklı olacaktır. İnsanlar çocukluklarından itibaren öğrendikleri ve yaşadıkları çevrenin düşünüş ve eylem biçimleriyle kültürlenirler. Hayatlarını bu düşünüş biçimleriyle inşa ederler ve eylemlerinin arka planlarında daima bu düşünce tarzının etkileri vardır.

İnsanı, içerisinde eyleme geçme potansiyeli ve arzusu olan bir varlık olarak öncelikle dışsal etkenlerle motive olan yönüyle tanımaya çalışmalıdır. Zira insan, belli bir yaşa kadar eylemlerine yön veren dinamikleri öncelikle çevresinden edinmekte ileri yaşlara geldiğinde ise bu dinamikleri kendi iradesiyle yeniden düzenleyebilmektedir. Bu süreç her bireyde farklı şekillerde seyredebilir. Çünkü yetiştirilme biçimlerine göre bireyler erken yaşlardan itibaren sahip olabilecekleri bilgi, beceri ve özgüven sayesinde güçlü irade sahibi olabilirler ve eylemlerine kendileri yön verebilirler. Ya da bu konudaki eksiklikleri onların hayatlarının ileri yaşlarına kadar ve belki de hayatlarının tamamında zayıf bir iradeyle yaşamalarını sürmek

durumunda kalabilirler. Bu durumda ise hayatlarına yön veren dinamikler büyük ölçüde etkileşimde buldukları çevre tarafından belirlenecektir.

İnsan hayatının, ilk yaşlarından itibaren belli birtakım talimat ve kurallarla şekillendiğini söyleyebiliriz. Ailenin çocuklarına, “onu yeme”, “bunu yapma”, “bu faydalı”, “o zararlı” gibi kendilerinin sahip oldukları yaşam biçiminin formlarını hazır paketler halinde sunması, bir yandan çocuk için “ne yapmalıyım” ve “ne yapmamalıyım” sorularının cevaplarını kendisine sunmakta ve diğer yandan onun için gerekli olan değerler sisteminin de oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Uzmanların çocuk gelişim evreleri hakkındaki tespitlerinde de görüldüğü üzere her çocuk belli bir yaşa geldiğinde bencil, belli bir yaşa geldiğinde ise kuralcı tutumlar sergileme eğilimindedir. Bilhassa kuralcı tutumların gözlemlendiği evrelerde çocuğa verilen talimatlar ve davranış modelleri değerlerin biçimini belirlemede etken rol oynar. Bireyin katı kurallarla sürekli eleştirilene tabi tutulduğu bir ailede yetişen çocukların geliştirecekleri değerler silsilesi ile bireyi kucaklayıp destekleyen davranışların sergilendiği bir ailede yetişen çocukların geliştireceği değerler birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle yine uzmanların belirttiği gibi 6 - 10 yaşa kadar gelişimini tamamlayan değerlerin oluşması esnasında aile çocuk iletişimi büyük önem arz etmektedir.

İnsan doğasının kural isteyen bir yapısı olup olmadığı konusu, felsefe ve sosyal bilimlerde uzun süredir tartışılan bir konudur. Bazı düşünürler, insanların doğuştan belli bir düzen ve kurala ihtiyaç duyduğunu savunurken, diğerleri bu düşünceyi sorgulayabilir. Örneğin, Thomas Hobbes, insanların doğal durumunun “herkesin herkese karşı savaşı (Hobbes, 2007, s. 92)” olduğunu ve bu nedenle toplumun düzenini sağlamak için kurallara ihtiyaç duyduğunu öne sürer. Diğer yandan, Rousseau gibi düşünürler, insanların doğuştan iyi olduğunu ve toplumun kurallarının bazen insan doğasını bozabileceğini savunur. Bu konuda kesin bir cevap vermek zordur çünkü insan doğası çok karmaşık ve çeşitlidir. Ancak, genel olarak, toplumların işleyişi ve insanların bir arada yaşayabilmesi için belli kuralların ve düzenin gerekli olduğu görüşü yaygındır. Bu kurallar, yasalar, ahlaki normlar ve sosyal gelenekler şeklinde olabilir ve toplumdan topluma değişiklik gösterebilir.

2. İnsan Eylemlerine Yön Veren Dinamikler

İnsan eylemlerine yön veren temel dinamikler, kurallar ve yasalar çeşitlilik arz etmekle birlikte bunlardan en etkin olanlarının din ile ilgili olduğu da söylenebilir. Zira mensubu olunan din, bireye büyük ölçüde topyekün bir yaşam biçimi sunar ve birey, yaşantısını bu hazır kalıplar içerisinde tutma konforunu elden bırakmak istemez. İnsan doğasının en temel özelliklerinden biri olarak yasaya tabi olma arzusu, ona bir konfor alanı temin eder. Tabi olunan herhangi bir konfor alanı birey için eylem formlarını kendisine paketler halinde sunar. Eylem formları birtakım görsel pratikler gibi içeriklerle aktarılabilirdiği gibi sözel yolla da aktarılma imkanına sahiptir. Konumuz itibarıyla ahlak öğretiminden söz ederken iddiamız, eylem formlarının aktarımında sözel kültürün daha etkili olduğu yönündedir.

Temelde, sözel iletişimin aktif şekilde kurulduğu bir toplumda ahlak öğretiminin kendiliğinden ve daha etkin bir şekilde gerçekleşen bir olgu olduğunu, bunun karşısında sözel iletişim zayıfladıkça ahlak öğretiminin de güçleştiğini iddia etmeye çalışıyorum. Bunun delili olarak modern dünyada özellikle teknolojik gelişmeler sayesinde bilgiye ulaşımın internet ve sosyal medya kanalları gibi araçlarla kolaylaşmasıyla, bireysel, sözel iletişimin azaldığı, netice olarak bu kanallardan beslenen bireylerin geleneğe hâkim, kültürlü ve sezgisel kabiliyetleri

fazla olan bireylerle ilişki kuramadıklarını, bunun neticesi olarak da bilgiyle birlikte edinilmesi gereken birçok davranışsal ve duyuşsal kabiliyetlerden yoksun kaldıkları gözlenmektedir. Bunun da bir sonucu olarak yeni neslin önemli sorunlarından biri olarak nerede nasıl davranılması gerektiğine ilişkin formlardan habersiz kalınmaktadır. Oysa sözel kültür bu durumlara ilişkin kültürlenmeyi bilgilendirme esnasında anlık olarak ve bilgiye bitişik olarak sunmaktadır. Bu bakımdan bireylerin ahlak öğretimi için onlara ahlak kitapları okutmak yerine bir ahlak prototipi olarak onlarla daha yakın ilişkiler kurmak gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bunun için yapılması gerekenler eğitim sisteminde de bir şekilde yerini bulmalı ve gündelik hayata yansıyan boyutlarıyla değerlendirmeye alınmalıdır.

Öncelikli tezim ahlakın insanlara öğretilerek verilemeyeceğidir. Bunun için ağaç ve meyve metaforunu kullanmak istiyorum. Bahçenize diktiğiniz meyveli bir ağacın zamanı geldiğinde meyve vermediğini gördüğünüzde çözüm ağacın üzerine birkaç meyve tutuşturmak değildir. Yani çözüme, direkt olarak meyveye odaklanarak ya da ağaca meyveyi göstererek “bak senden bunu bekliyorum, buna iyi bak ve bana bundan ver” diyerek ulaşamayız. Bu durumda yapılması gereken, bir ağacı meyve vermeye götüren süreçlerin en baştan ele alınması yani toprağı, havası, suyu, bakımı gibi unsurlarla ilgilenmektir. Bu bakımdan insan için de ahlaklı olmanın yolu, o insana ahlaki öğretiler anlatmak, ahlak kitapları okutmak ya da ahlaklı olması yönünde ondan talepte bulunmak değildir. Bizzat bireyin çevresini ahlaklı kılmak yani küçüklüğünden itibaren anne babanın tutumları, birbirleri, çocukları ve çevreleri ile iletişimde kullandıkları dil ve tutumlar, çevrede gerçekleşen etkinlikler tüm bunlar arka planda bir ahlak eğitiminin gerçekleşmesini sağlayabilir.

İkinci tezim bu sürecin en etkin aracının dil, söz ya da konuşma diye ifade edebileceğimiz aracıdır. Eskilerin tabiriyle insan kulağından sulanır sözü insan doğasının en etkin potansiyeline yani eğitim ve gelişiminde en etkin yolun söz olduğuna işaret eder. Dil hayatımızın tamamını içine alan bir etkinliktir. Belli bir yere ya da zamana hapsedilemez. Kendi kendine konuşan insandan tutun da üç beş kişilik sohbet ortamlarına hatta milyonlara hitap edebildiğimiz bir araçtır.

Dilin işlevleri, dilin kullanımıyla açığa çıkan göstergelerdir. Dil hangi amaçla kullanılırsa o amaca hizmet eden bir faaliyet icra eder. İletişim kurmakla ilgili temel ihtiyaçların karşılanmasından ilmi faaliyetlerin icrasına kadar hayatın her aşamasında dile birçok farklı işlev yüklenir. Bebeklik dönemlerinde temel ihtiyaçlarını bildirmek üzere ağlamaya başvuran çocuklar Rousseau’ya göre, konuşmaya başladıklarında ağlamaya devam etmeyi bırakırlar çünkü artık kullandıkları dilin yerini başka bir dil almıştır (Rousseau, 2003, s. 63). Dilin anlamlı birtakım seslerle açığa çıktığı kavram olarak “söz”, konuşmanın ürünüdür. Konuşurken ifade ettiklerimiz bir anlamda sese verdiğimiz biçimlerdir. Bu biçimler adlar, eylemler, hitaplar, ünlemler olarak bilinir. Dilin yapısını oluşturan sözcüklerin insan zihninin yapısıyla ilişkisi kadar çevreyle ve doğayla da ilişkili olduğu düşünülmektedir. Tüm farklı biçimleriyle insan, durumunu sözle açığa vurur, talep eder, şikâyet eder, teşekkür eder, açıklama yapar, izah eder, şarkı söyler ya da dua eder. Her söz söyleme bir anlama gönderme yapar.

3. Dilin Kullanımı

Dili her ne kadar düşüncenin dışı vurumu olarak ifade etsek de düşünmede etkin rol oynayan yine dildir. Düşünmede dilin rolü şu iki hususta kendisini gösterir. 1- Dilin sentaksı düşüncenin önünü açar yani düşünme ile bilinmeyen alanına yönelirken belli bir dilin yolunu tutarız. 2- Dilin kelimeleri düşünmeye yol açar. Varlığa nüfuz etme yani bilinmeyi bilinenin alanına taşımayı sağlayan düşünmenin yönü varlığın düzeni içinde olur.

Bilinmeyen kavranması varlığın düzeni içindeki yakınlık derecesine göre olur, başka bir ifadeyle bilinmeyen alanına basamak basamak ilerlenir (Öner, 2013, s. 76). Bu süreçte ise zihnin bir fonksiyonu olan çağrışım devreye girer. Dil var olanın yansıması olduğu için var olandaki yakınlık kelimeler arasındaki yakınlığı gerekli kılar, bu sebeple derin düşünmede kelimelerin yaptığı çağrışım düşünmenin önünü açar. Bu durumu ifade etmek üzere bir araya gelen insanların birbirleri ile konuşma süreçlerini incelemek yerinde olacaktır. İnsanlar konuşmaya başladıklarında kullandıkları kavramlar hem kendi zihin dünyalarındaki diğer kavramları çağrıştırarak konuşmanın ilerlemesine hem de dinleyicilerin zihinlerindeki kavramları çağrıştırarak sistemli ilişkiler ağının oluşmasına neden olur. Bu da kavram dünyası zenginliğine göre konuşmanın anlam ve yönünü belirler.

Konuşmayı bize öğrenim ve deneyim kazandıran bir eylem olarak tanımlıyor Montaigne. Ona göre akıllarımız güçlü ve iyi niyetli insanlarla konuştuğumuz sürece güçlenmeye devam edecektir. Benzer şekilde başka bir yerde Montaigne, konuşma dilinin deyimlerinin otlar gibi yer değiştirdikçe daha gülbüz daha bereketli olduğundan söz eder (Montaigne, 2018, s. 207). Dilin gelişimi konuşmanın doğasından gelir, konuşma dilin gelişimi için bir egzersizdir ve özellikle pozitif, anlamlı ve değerli diye niteleyebileceğimiz konuşmalar dili geliştirir. Dilin gelişimi idelerin de gelişimini sağlar. Başlangıçta idelerin dışı vurumu olarak temayüz eden dil, bu defa kendi gelişimi ile idelerin gelişimine katkı sağlar. Bu nedenle dil ve ideler birbirlerini geliştiren iki kavram olarak ortaya çıkar.

Üçüncü tezim ise gönderilenin, dil ile aktarılanın mahiyetinde olduğudur. Dili kullanan arka planı, düşünce dünyası, hayat felsefesi, hayata bakışı ne ise dile verdiği ruh ya da kazandırdığı anlam içeriği de onu taşır. Dolayısıyla iletişimde kullandığı ifadeler hep bu arka planı yansıtır. Ahlaklı yaşama dair bir bilinç kendisinde olan insan, iletişimde olduğu herkese bunu farkında olsun olmasın yansıtır. Kullandığı dilin taşıdığı anlam yükü büyük ölçüde ahlaklılıkla örülüdür. Mesela kolay kolay argo kullanamaz, küfürlü ya da hakaret içerikli kelimelere başvuramaz. Yalan söyleyemez, hakaret edemez, dedikodu yapamaz. Doğal olarak çocukları başta olmak üzere çevresindekilere bu üslubu, bu tavır alış ve bu tutumu doğal yollarla aktarma durumu söz konusu olur. Ancak bu tarz bir tutum edinmenin kendiliğinden gerçekleşmesi beklenmemelidir. Burada devreye girmesi gereken ise belli bir yaşam felsefesine tabi olmaktır. O da ya bir dine inanmak, bir ideoloji sahibi olmak ya da belli ilkeler ışığında bir hayat sürmek gibi hayatın tamamını içine alan bir sahiplenme olmalıdır.

Bu noktada insanlar farklı tercihlerde bulunsalar da benim tezimi tamamlayan son nokta, bu tarz bir tavır alışın, bir yaşam felsefesini bütünleyecek en kapsayıcı formların dinde bulunabileceğidir. Bir dine tabi olmak onun tavsiye, emir, yasakları doğrultusunda hareket etmek ve hayat sürmek bu konuda en kapsayıcı olanıdır. Özellikle İslam dini açısından bakıldığında insanoğluna indirilmiş son din olması, en medeni içeriklere sahip olması,

vahyinin tahrif olmamış ve peygamber sözlerinin bozulmamış olması bu dini daha muteber yapmaktadır. Doğru bir kavrayış ve tutarlı yaklaşımlarla dinin rehberliğinde aklın yol göstericiliğinde sürdürülecek bir yaşam felsefesi ahlakın açığa çıkmasını sağlayabilecek en kısa yoldur. Ahlak en kapsayıcı şekliyle din ile açığa çıkar zira o bir hayat görüşünü, yaşam biçimini benimsemeyi gerektirir. Burada son olarak kritik bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bilgi edinmek ahlaki bir tutum kazanmak elbette değerlidir ve her değerli şey gibi içinde birtakım güçlükler barındırır. Bu nedenle ahlakın tesisinde süreklilik ve tutarlılık gereklidir. Birey, çevresinde gördüğü tutarsızlıklarla bir anda söz konusu ahlaki tutumu terk edebilir ya da sürekliliğinde gerçekleşen kesintiler değerli davranışın unutulmasına ve yerleşik bir hal almasına engel olabilir. Bu nedenle aslında her kesin herkese karşı sorumlu olduğu bir toplumsal bilinçle hareket edilmesi gerekmektedir. Kısaca çocuklara küçük yaşlardan itibaren ahlaklı olmaları gerektiğini söyleyen bireylere değil, çocukları yanında ahlaklı davranan ve bunları sözle dile getiren bireylere ihtiyaç vardır.

4. Ahlak Öğretimi

Rousseau, insanların çocuk yaşlardan itibaren almaya başladıkları anlamsız eğitimlerin onların yeteneklerini bozduğunu iddia eder (Rousseau, 2020, s. 30). Ona göre bilim ve sanatın yükseldiği yerde erdem ortaldan kaybolmaya başlamıştır. Rousseau, ahlakın ve erdemlerin geçerliğini pratikte arar. Bu idealler insan hayatına sirayet ettiği ölçüde gerçek ve anlamlıdır. Burada şikâyet edilen durum bilimlerin ilerlemesi ve sanatta geline yüksek seviyenin insanlarda sahiciliği zayıflatması, erdemlerin içselleştirilmesinin yerine estetik değerlerine verilen önemin artmasıdır. Hatta ona göre, eski insanların eylemlerine şahit kıldıkları tanrıları artık, sürekli kendilerini izlemelerinden dolayı rahat kaçırarak varlıklar olarak tanımladıkları bu nedenle de önce onları görkemli tapınaklara hapsettiklerini sonra da tanrıları oradan kovup oralara kendilerinin kurulduklarını söyleyerek ahlaksızlığın zirve yaptığından söz eder (Rousseau, 2020, s. 28). Üstelik insan, yine bunu yapabilmek için de bilim ve sanatın gücünü kullanır.

Eğitimle ortaya konan her şablon, aslında insanın sahip olduğu akıl almaz sonsuz potansiyeli belli formlara indirgemektedir. Bu ifade, eğitimin zararlı olduğu anlamına gelmemelidir. Eğitimin kitaplarla ve belli şablonların dışına çıkılmadan, öğrenciye eleştirel bakış ve özgür düşünce alanı tanınmadan yapılmasının tehlikesine dikkat çekmektedir. Bu nedenle her alanın eğitiminin kendine özgü yöntemleri oluşmuştur. Ehliyet almak için nasıl sadece teorik bilgiler yeterli değil ve direksiyon kullanmak gerekli ise tüm uygulamalı ilimler için de pratik, zorunludur. Buna karşılık ahlak eğitimi ve öğretimi için ise zorunlu olan ahlakın ne olduğunu öğrenmek değil ahlaklı eylemeyi bilmektir. İnsanlar iyi ahlaka dair bilgi sahibi olabilir ancak iyi ahlaklı olmak insanda yerleşik hale gelmesi gereken bir yaşam biçimidir. Bunun da yerleşmesi küçük yaşlardan itibaren ahlak ile yoğrulmayı gerektirir. Ahlakın öğretimi ile ilgili benzer bir tutumu Aristoteles'te de görmekteyiz. Aristoteles, erdemlerin bilmekle değil yapmakla, egzersizle edinileceğini savunur (Aristoteles, 2014, s. 30). Herkes öğrenebilir ancak herkes tatbik edemez.

Ahlak öğretiminde söze başvurma aslında ilk insandan itibaren başvuru olan bir yöntem olarak tahmin edilebilir. Zira yazının icadından önce de insanlar ahlak meseleleri ile ilgilenmişler ve dolayısıyla nesillerinin erdemli bireyler olarak yetişmeleri konusunda endişe duymuşlardır. Antik Yunan'da insanların eğitim almaları için çocuklarının ellerinden tutarak Sokrates gibi

dönemin filozoflarına getirerek onlara hikmeti, retorığı matematiğı vs. öğretmelerini istediklerinden söz edilir. Elbette burada verilen eğitim birtakım kitaplardan yani yazı ile verilen bir eğitim değil, sözlü ve uygulamalı bir eğitimdir. Aynı şekilde Aristoteles'in, derslerini ağaçlar altında oturarak ya da doğada patikalarda yürüyerek verdiği de yine bilinen bir gerçektir. Benzer yöntemlerin İslam düşüncesinde de takip edildiğı tahmin edilmektedir. Tüm bu uygulamaların esasında öğrenciye kazandırdığı en temel yetenek öğrencinin hayal gücünü kullanma becerisidir. Bu esnada her öğrenci kendi kapasiteleri doğrultusunda zihinsel kabiliyetlerini geliştirme fırsatı bulmaktadır. Üstelik tüm bu öğrenme faaliyetleri gerçekleşirken kavramların beraberinde getirdikleri ahlaki arka plan da öğrencide otomatik olarak kodlanmaya devam eder. Öğrenme sadece içerikle değil öğreticinin üslubuyla birlikte alıcıda karşılık bulur.

Özellikle tasavvufta eğitim almak isteyen kimse derviş, ermiş ya da meşhur lakabıyla anılan mutasavvıfın dergahına giderek onun dizinin dibinde yetiştiğini görmekteyiz. Burada öğretimde etkin olarak kullanılan dil öğreticinin hal dilidir. Öğretici yapıp etmeleriyle ve zaman zaman da sözleriyle talebede birtakım kalıcı davranış kalıplarının oluşmasını sağlar. İslam kültüründe öğrenci esasında "talebe" kavramıyla ifade edilir ve burada verilmek istenen mesaj, eğitimi almayı kişinin kendisinin talep ediyor olmasıdır. Bu nedenle eğitim öğretimin gerektirdiğı tüm zorluklara da katlanmayı baştan kabul etmek söz konusudur. Ayrıca öğretici ders veren hikayelerle, örnek yaşam biçimiyle her söz ve davranışıyla talebesini daima yetiştiren, pişiren, olgunlaştıran aktif bir rol alır. Talebe de hem kendi iç dünyasıyla hem de çevresiyle hesaplaşmayı öğrenir. Dergâhta yaptırılan işlerle ve verilen görevlerle sorumluluk, diğerkamlık arkadaşlık gibi değerleri de pratik olarak kazanma fırsatı bulur. Bu süreçte ahlak öncelikle belli davranış kalıplarıyla birer kazanım olarak kişinin davranışlarında yerleşir ve daha sonra zamanla hayati ilkelere yaşam düsturlarına dönüşür. Birey yaşadığı gibi düşünmeye başlarken tam da felsefede tanımı yapılan ahlak kavramının içini dolduracak şekilde bir kazanım elde eder. Buna göre "ahlâkın temel vazifesi nefis hakkında bilgiler vermek ve nefsi kendisinden faziletli fiiller sâdır olacak şekilde terbiye etmektir (Aydın, Ahlak, s. 10)". Erdemli öğretici, verdiği her bilgiyle birlikte, dünya karşısındaki tutumunu, yaşam felsefesini, hayata bakış açısını ve doğa ve diğer insanlarla iletişim biçimini de öğrenciye aktarır. Dil ve dilin taşıdığı sözler, sözlere eşlik eden mimik ve tavırlar öğrencide ahlaki edimlerin nesnesine dönüşür. Yazılı eğitimle verilemeyecek birçok unsur bu yolla aktarılma ve alıcıda etki etme fırsatı bulur.

Modernleşme ile birlikte ahlak öğretiminde birtakım güçlüklerin de ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Geniş ailelerin ve sokak kültürü gibi birbirlerine daha yakın bir hayat süren insanların yaşam biçimleri, ahlak öğretiminde dilin daha fazla kullanım alanı bulmasını sağlamaktaydı. Herkes için herkes bir ahlak öğreticisi olabilmekteydi zira insanların yaptığı bir yanlış bir başkası tarafından uyarılmak suretiyle izale edilebilir ya da önlenebilirdi. Modern yaşam biçimi ve çekirdek ailelerin kurulması hatta bireysel yaşam biçimlerinin ortaya çıkması birbirlerini tanımayan, birbirlerinden uzaklaştıkça birbirlerine söz söyleyemeyen ya da söz söylemekten çekinen dolayısıyla herhangi bir kötülük vuku bulduğunda uyarılmayan durumların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bununla birlikte realite kendi rutinlerini üretir. Her dönemin yaşam biçimi kendi ahlak sistemlerini kurmak durumundadır. Yeni dünyanın yaşam biçimine uygun bir ahlak eğitimi geliştirilmesi yine insanların sorumluluğundadır ve geçmiş olduğu gibi günümüze

taşınamayacağına göre geçmişten alınabilecek örnekler bugüne yardımcı olabilir. Bu bakımdan sözlü iletişim alanları artırılarak bireylerin birbirleriyle daha yakın bir şekilde etkileşim halinde olabildiği mecralara ihtiyaç vardır. Örgün öğretim buna fırsat sağlayan önemli bir alandır. Zira Covid salgını sürecinde devreye alınan uzaktan eğitimle öğrencilerin birçok bakımdan dezavantajlı bir eğitim öğretim dönemi geçirdikleri görülmüş örgün öğretimin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yine covid sorunu vesilesiyle birçok etkinlik, organizasyon, kongre benzeri iş ve işlemler online platformlarda gerçekleştirilmiş hatta bu uygulamalar büyük ölçüde kalıcı hale gelmiştir. Bu da insanların birbirilerini canlı olarak görmelerinin, birkaç dakika yüz yüze sohbet etmelerinin, kültürlenme ve bilgilenmenin kısmen de olsa önüne geçmiştir. Oysa yüz yüze kurulan iletişimde dilin kullanımı aktiftir ve jest ve mimiklerle birlikte aktarılan, karşıdaki kişide yalnız bir bilgi değil aynı zamanda eylem tarzlarının öğrenilmesi, düşünce yoğunluğu ve etkin bir odaklanma meydana getirmektedir.

İletişimde emoji kullanımının da ahlak öğretimini kesintiye uğrattığını söyleyebiliriz. Giderek insanlar daha az kelimeyle daha az sözle iletişim kurmaya başlamış bu da iletişimle alıp verilecek birçok şeyin önüne geçmiştir. Sözün etkisi sadece kullanılan kelimelerde değil, ses tonunda, vurgularda, onay veya red ifade eden tavırlarda dolayısıyla söze eşlik eden birçok unsur, emojilerle yok olmaktadır. Zaman zaman teknolojik gelişmeler emojilere eklenen yeni biçimlerle her ne kadar bu durumun farkında olduğunu hissettirmiş olsalar da nihayetinde görsel olanın ötesine geçilememiş olması dilin kullanımına olan ihtiyacı daima akılda tutmaktadır.

Ahlak öğretiminde dili kullanmanın önemi büyükse de bu tek başına yeterli görülmemelidir. Zira dil nihayetinde bir araçtır ve ancak bilgi ve erdem sahibi olmak dili kullanmanın önemini anlamlı hale getirebilir. Erdem sahibi insanların dili kullanma becerileri onları aynı zamanda güçlü bir retoriğe sahip kılar, güçlü bir hitabet ile dilin etkinliğini artırarak ahlak öğretimine katkı sunar. Ahlak öğretiminde bir öneri olarak Antik Yunan'dan (Aristoteles, 2014) Hint edebiyatına (Beydaba, 2022), Dede Korkut'tan (Ergun, 2018) Endülüs şairlerine, Arap şiirinden İslam düşünürlerine (Ebi Şeybe, 2016) birçok farklı kültür ve medeniyette karşılık bulmuş olan âdâp kitapları ile karşılaşmaktayız. Her kültür kendine özgü efsane, mitoloji, hikâye, şiir ve masallarıyla temelde ilk olarak yeni nesle ahlaki birtakım erdemleri kazandırma kaygısını taşımıştır. Bu eserlere bakıldığında ortak özelliklerinin hepsinde bir hikâye içerisinde gerçekleşen eylem ve diyaloglarla, Nasıl davranmalıyız? sorularının cevapları verilmektedir. Her hikâye belli birtakım erdemlere odaklanarak kullanılan dilin de etkinliği ile ahlakı yaparak yaşayarak öğretmenin bir yolunu tutmuştur. Aksi taktirde ahlak öğretimi birtakım teorik bilgilerin ezberletilmesi ya da okutulması olarak görülmemektedir. Muhtemeldir ki atasözü ve deyimler de aynı motivasyonla toplumlarda otomatik olarak oluşan, ahlaksal pratiklerin söze dökülmüş halleridir. Atasözleri aynı toplumda yaşayan bireylerin hangi temel değerlere hangi yollardan ulaşmaları gerektiğini onlara kısa yoldan öğreten dilsel şablonlardır. Bu da atasözü ve deyimlerin aynı şekilde ahlak öğretiminde dilin kullanımına verdiği öneme işaret etmektedir. Son olarak ahlak öğretimi dilin kullanımıyla etkin ve kalıcı bir eyleme dönüşebilir.

Sonuç

Dil insanı tüm diğer canlılardan ayıran en güçlü yanıdır. Dilin kullanma biçimimiz çevremiz ile kurulan ilişkilerin şeklini belirler ve çevremizle kontrolü sağlamamıza yardım eder. Dilin

kullanımı eğitim öğretim faaliyetlerinin de en etkin aracı olduğuna göre ahlak öğretiminde ve bireyler için ahlaki erdemlerin kazanımında da dilin kullanımı yani sözün etkinliği göz ardı edilemez. Ahlak öğretiminde sözlü iletişimin tercihi erdemlerin kazanılmasında ve kalıcı olmasında etkin bir rol oynar. Ahlak öğretimi birçok fonksiyonu ve eklentisiyle birlikte büyük ölçüde dilsel bir etkinliktir. Dilin anlam yükleri ancak yüz yüze ve sözlü iletişimle açığa çıkabilir. İnsanlar yakın çevreleri ile konuşarak gündelik hayatlarını sürdürürlerken yakın çevrelerini aşmış, öğretmenleriyle, iş arkadaşlarıyla ya da iş ve eğitim amacıyla gittikleri yerlerdeki insanlarla konuştuklarında farklı türlerde dilsel dünyalarla karşılaşır. Her bir insan farklı bir ahlaki yapıyı temsil eder ve kurulan iletişim farklılıklar hakkında bir tür farkındalık oluşmasına neden olur. Farklılıklara gösterilen ilgi bireyin kendisini de tanmasına yardımcı olur. Böylece başkaları ile kurulan iletişim bireyin kendi ahlaki yapısını sorgulamasına ve bir tür otokontrol sisteminin gelişmesine yardım eder. Bu nedenle yüz yüze iletişim ve karşılıklı konuşmalarda dilin kullanımı ahlak öğretiminin yolunu açar. Okula yeni başlayan çocuklar daima öğretmenlerinin hareketlerini takip ederler ve ne söylediklerine dikkat kesilirler. Kendi sokağında, şehrinden ya da ülkesinden uzaklara giden insanlar öncelikle belli bir kaygı düzeyi ile etraflarına daha temkinli ve dikkatli yaklaşır bu da insanda öğrenmenin kapılarını daha fazla açar. Bundandır ki çok gezen çok okuyandan bilgili olarak tarif edilir. Ancak buradaki bilgi aslında görgü ve ahlak edinimi ile ilgilidir.

Kaynaklar

- Aristoteles. (2014). *Nikomakhos'a etik* (S. Babür, Çev.). BilgeSu Yayıncılık.
- Aydın, M. S. (1989). Ahlak. *Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi*. TDV Yayınları.
- Beydaba. (2022). *Kelile ve Dimne*. İskele Yayıncılık.
- Doğan, D. M. (1996). *Büyük Türkçe sözlük*. İz Yayıncılık.
- Ergun, P. (2018). *Dede korkut hikayeleri*. Akçağ Yayınları.
- Hobbes, T. *Leviathan* (S. Lim, Çev.). Yapı Kredi Yayınları.
- İmam İbn Ebî Şeybe. (2016). *Kitâbü'l Edeb* (F. Akcaoğlu, Çev.). Bekâ Yayıncılık.
- Montaigne, M. E. (2018). *Denemeler* (S. Eyüboğlu, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Ogden, C. K. ve Richards, I. A. (1972). *The meaning of meaning*. Kegan Paul.
- Öner, N. (2013). *Dil üzerine*. Divan Kitap.
- Reiss, K. (1983). *Texttyp und übersetzungsmethode. der operative text*. Julius Groos Verlag.
- Rousseau, J. J. (2003). *Emile* (M. Baştürk ve Y. Kızılçim, Çev.). Babil Yayınları.
- Rousseau, J. J. (2020). *Bilimler ve sanatlar üzerine söylev* (G. Tınmaz, Çev.). Kapra Yayıncılık.